

ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLAT GOBACT

NETWORK

WORKING PAPERS

STUDENT PRIZE, 2019-2020

(in English, Portuguese, and Spanish)

Vol. 8, N° 2

Newcastle upon Tyne, UK, and Zacatecas, Mexico, June 2021

Cover Picture: A view of the de la Plata River, from Colonia del Sacramento, Uruguay, 23 March 2019.

Source: [WATERLAT-GOBACIT Flickr collection](#) (Attribution-NonCommercial Creative Commons)

ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLAT-GOBACIT NETWORK WORKING PAPERS

Vol. 8, N° 2

Student Prize Series

WATERLAT-GOBACIT Student Prize 2019-2020
with experiences from Argentina, Brazil, Mexico, Sierra Leone, and Spain.

Antonio Rodríguez Sánchez (Ed.)
Newcastle upon Tyne and Zacatecas, June 2021

WATERLAT-GOBACIT Research Network

5th Floor Claremont Bridge Building, NE1 7RU Newcastle upon Tyne, United Kingdom

E-mail: waterlat@ncl.ac.uk

Web page: www.waterlat.org

WATERLAT-GOBACIT NETWORK Working Papers

General Editor

Jose Esteban Castro

Emeritus Professor,
Newcastle University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Editorial Commission: ([click here](#))

ISSN 2056-4856 (Impreso)

ISSN 2056-4864 (En línea)

Cuadernos de Trabajo de la Red WATERLAT-GOBACIT

Vol. 8, N° 2

Serie Premio de Estudiantes

WATERLAT-GOBACIT Premio de Estudiantes 2019-2020

con experiencias de Argentina, Brasil, España, México y Sierra Leona

Antonio Rodríguez Sánchez (Ed.)
Newcastle upon Tyne y Zacatecas, México, junio de 2021

Student Prize Series

WATERLAT-GOBACIT
Student Prize 2019-2020

Corresponding Editor:

Antonio Rodríguez Sánchez

Autonomous University of Zacatecas
Zacatecas, Mexico
Email: handle_tony@hotmail.com

Corresponding authors:

For comments or queries about the individual articles, contact the relevant authors. Their email addresses are provided in each of the articles.

Serie Premio de Estudiantes

Premio de Estudiantes
WATERLAT-GOBACIT 2019-2020

Editor Correspondiente:

Antonio Rodríguez Sánchez

Universidad Autónoma de Zacatecas
Zacatecas, México
Email: handle_tony@hotmail.com

Autores Correspondientes:

Para enviar comentarios o consultas sobre los artículos individuales incluidos, por favor contacte a los autores relevantes, cuyos datos de contacto son provistos en cada uno de los artículos.

Presentation of the Student Prize Series and the issue

This issue of the WATERLAT-GOBACIT Network Working Papers is a product of the 2019-2020 editions of the Network's [Student Prize Competition](#), granted to master and doctoral thesis submitted by students who are members of the Network. This is the fifth issue of the Student Prize Series, and features eight articles based on doctoral and master dissertations on Agrarian Social Studies, Anthropology, Applied Ecology, Development Studies, Geography, Public Health, and Sociology, successfully defended in universities from Argentina, Brazil, Mexico, Spain, and the United Kingdom. The papers reflect the work done by the students in our [Thematic Areas](#), in this case contributing particularly to [TA2, Water and Megaprojects](#) (Article 3), [TA3, Urban Water Cycle and Essential Public Services](#), [TA5 Water and Health](#), [TA6, Hydrosocial Basins, Territories, and Spaces](#), [TA8 Water-related Disasters](#), and [TA9 Water and Production](#).

Antonio Rodriguez Sanchez, from the Autonomous University of Zacatecas, Mexico, is the Co-ordinator of the Series and the editor of this issue. We are delighted to present the work of our students to the readers, and wish you a fruitful experience.

Jose Esteban Castro

General Editor

Newcastle upon Tyne and Buenos Aires, June 2021

Presentación de la Serie Premio para Estudiantes y del número

Este número de los Cuadernos de Trabajo de la Red WATERLAT-GOBACIT es producto de las ediciones 2019-2020 del Concurso [Premio para Estudiantes](#), otorgado anualmente a tesis de maestría y doctorado de estudiantes miembros de la Red. Este es el quinto número de la Serie Premio para Estudiantes e incluye ocho artículos basados en tesis de doctorado y maestría en Antropología, Ecología Aplicada, Estudios sobre el Desarrollo, Estudios Sociales Agrarios, Geografía, Políticas Públicas, Salud Pública y Sociología, que fueron defendidas exitosamente en universidades de Argentina, Brasil España, México y Reino Unido. Los trabajos incluidos reflejan la labor realizada por nuestros estudiantes en nuestras [Áreas Temáticas](#), en este caso contribuyendo particularmente al [AT2, Agua y Megaproyectos](#), [AT3, Ciclo Urbano del Agua y Servicios Públicos Esenciales](#) [AT5, Agua y Salud](#), [AT6, Cuencas, Territorios y Espacios Hidrosociales](#), [AT8 Desastres Relacionados con el Agua](#) y [AT9 Agua y Producción](#).

Antonio Rodríguez Sánchez, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México, es el Coordinador de la Serie y editor del número. Con placer les presentamos el trabajo de nuestras y nuestros estudiantes y les deseamos una experiencia fructífera.

José Esteban Castro

Editor General

Newcastle upon Tyne y Buenos Aires, junio de 2021

Introducción

El presente número de la Serie Premio para Estudiantes incluye ocho artículos, tres de ellos correspondientes a la Edición 2019 del Premio y los otros cinco son producto de la Edición 2020. Los textos sintetizan los aspectos principales de las tesis de maestría y doctorado de los autores y autoras. Se trata de aportaciones de carácter teórico, metodológico y análisis fundados en trabajos empíricos que examinan diversas problemáticas sociales relacionadas con el tema del agua en África, América Latina y Europa.

Trabajos correspondientes a la Edición 2019 del Premio

La serie de artículos inicia con los tres trabajos correspondientes a la Edición 2019.

El Artículo 1, a cargo de Robin Larsimont, se basa en su tesis de doctorado, que realizó en la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina, y analiza la dinámica territorial vinculada con el proceso de expansión de la frontera agrícola en los oasis de la Provincia de Mendoza, Argentina. El autor aborda el tema desde la perspectiva de la Ecología Política del Agua enfatizando la emergencia de una "nueva ruralidad" y propone el concepto de "ruralidad hidrosocial", que busca capturar el carácter pluridimensional y transescalar del proceso. Larsimont argumenta que, en Mendoza, la circulación de agua se constituyó como eje vertebrador y pilar en torno al cual se han producido históricamente los espacios rurales de los oasis característicos en esta provincia, incluyendo la nueva "ruralidad hidrosocial" identificada en el estudio. El autor destaca que su propuesta conceptual ayuda a entender el carácter histórico de las transformaciones rurales, la lógica actual del sistema agroalimentario, su conexión con la circulación del agua, las interacciones entre lo local, lo global, lo humano, lo no-humano y lo híbrido.

El Artículo 2, a cargo de Daniel Moreno Muñoz, que se basa en la tesis de doctorado del autor, realizada en la Universidad de Murcia, España, presenta un análisis sobre el cambio que se ha producido en las últimas décadas en el sector pesquero, como resultado de las innovaciones tecnológicas. El trabajo toma como ejemplo empírico el caso de la Bahía de Mazarrón en la Región de Murcia, en la cual existe una crisis en todos los puertos pesqueros regionales. El objetivo principal del trabajo es analizar cómo ha evolucionado el modo de vida de los pescadores, el impacto de dichos cambios en la actividad pesquera en Mazarrón en la Región de Murcia y examinar las posibilidades de implantar alternativas como el turismo pesquero.

El Artículo 3, de Rafael Caldeira Magalhães, basado en la tesis de doctorado del autor realizada en la Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, Brasil, tiene como objetivo examinar la participación social en la elaboración, implementación

y evaluación de tres planes de servicios públicos de agua y saneamiento, durante el período de 1980 a 2015, en el municipio de Belém, Estado de Pará, Brasil. Entre los temas destacados en su análisis, el artículo aborda aspectos de racionalidad, y cambios institucionales, intersectorialidad y participación social. El autor nos explica el contenido de las narrativas de los actores sociales, relacionadas con su intervención en los planes de agua y saneamiento en Belém. Entre las principales conclusiones se indica que de en el período de estudio hubo pocos avances en la participación social en el tema, y que los actores tecnocientíficos han dominado los espacios que deberían promover la comunicación entre diferentes intereses y la participación en las políticas públicas de agua y saneamiento. De este modo, el artículo resalta cómo el predominio de la racionalidad instrumental normativa característica de la tecnociencia, contribuye a perpetuar el proceso de exclusión, por ejemplo, dando prioridad a políticas de mercantilización de dichos servicios esenciales en lugar de centrar la atención en extender los servicios a la población no atendida. Lamentablemente, el fracaso de los órganos colegiados de planificación y políticas públicas de abastecimiento de agua y saneamiento en la ciudad impidió que los planes estudiados logran profundizar los procesos de democratización en este sector.

Trabajos correspondientes a la Edición 2020 del Premio

Los cinco artículos que complementan este número corresponden a la Edición 2020 del Premio para Estudiantes.

El Artículo 4, de Aline Silveira Viana basado en la tesis de doctorado de la autora, realizada en la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Río de Janeiro, Brasil, tiene como objetivo comprender los impactos de una serie de desastres hídricos que afectaron la región serrana del Estado de Río de Janeiro, Brasil en décadas recientes sobre la salud mental de las personas ancianas. La autora indica que en Brasil existen pocos estudios sobre este tema y que además se carece de servicios públicos de atención psicosocial de largo plazo para estos sectores. Una conclusión del trabajo es que el estudio de y la intervención pública para afrontar los desastres no deben seguir considerando solamente la dimensión física de los mismos –sean de naturaleza hídrica, meteorológica, geológica, química o de otro tipo–, dejando de lado el factor humano, las vulnerabilidades y las desigualdades presentes en el tejido social, ya que las políticas de prevención y mitigación son la clave para la reducción del impacto de los desastres, así como, para desarrollar estrategias de protección y cuidado de la salud mental de las personas ancianas en estos contextos.

El Artículo 5, a cargo de Clarissa de Araújo Barreto, basado en la tesis de doctorado de la autora, realizada en la Universidad de San Pablo (USP), San Pablo, Brasil), discute la construcción de representaciones sociales sobre la relación entre el monocultivo de eucalipto y el agua en los territorios rurales del Valle del Río Paraíba, Estado de San Pablo, Brasil. La autora destaca la existencia de representaciones divergentes sobre dicha relación, en las que, por un lado, se identifica una posición según la cual las

plantaciones de eucalipto perjudican la disponibilidad de agua en la región, mientras que otras concepciones son contrarias a dicha comprensión de las plantaciones de eucalipto como negativas para la disponibilidad hídrica y reflejan una diversidad de saberes y representaciones sociales sobre el tema, mostrando que los saberes locales pueden contribuir a una mejor comprensión de las dinámicas territoriales que tienen lugar en contextos de escasez de agua y vulnerabilidad social.

El Artículo 6, a cargo de Diego Antonio Cabrol, se basa en la tesis doctoral del autor, realizada en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Córdoba, Argentina. El trabajo discute los cambios experimentados en el acceso al agua por parte de distintos actores sociales en el oeste de la Provincia de Córdoba, Argentina, y cómo dichos cambios se relacionan con las relaciones de poder y los conflictos sociales resultantes. El autor argumenta que las transformaciones productivas ocurridas en la zona de estudio, generan cambios y disputas por las condiciones de acceso al agua por parte de los distintos actores sociales, un proceso dinamizado por la llegada a la región de nuevos productores rurales a gran escala, con estrategias de producción que implicaron aumentos significativos en la demanda de agua, lo cual originó nuevas formas de acaparamiento del agua y de exclusión en su acceso.

Erick Alejandro Rafael Aguilar Obregón, quien realizó su tesis doctoral en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Ciudad de México, es el autor del Artículo 7, que discute los conflictos generados por el proyecto de recuperación socioambiental de un río urbano, el Canal Nacional, impulsado por el gobierno de la Ciudad de México en el año 2019. El autor destaca lo que considera una inesperada oposición, por parte de algunos sectores ciudadanos, a las obras de recuperación. El artículo considera la participación de distintos actores sociales que han tenido incidencia sobre este proceso durante la historia reciente del Canal Nacional y discute algunas contradicciones y conflictos surgidos entre las autoridades y las organizaciones sociales con respecto a las obras de mejora ambiental propuestas y llevadas a cabo por el Gobierno de la Ciudad de México, cerrando el trabajo con sugerencias para abordar más efectivamente los conflictos que suelen caracterizar a este tipo de intervenciones de política socioambiental urbana.

Finalmente, Julián Reingold es autor del Artículo 8, basado en su tesis de maestría, realizada en University College London (UCL), Londres, Reino Unido. El trabajo discute los arreglos de gobernanza para la Reducción del Riesgo de Desastres que tienen como actores centrales a organizaciones dirigidas por colectivos de pobres urbanos basados en sistemas de relaciones y normas consuetudinarias en las áreas costeras de la ciudad de Freetown, capital de Sierra Leona, África, un área afectada por la degradación de manglares y humedales, lo que ha provocado una disminución de la ciudad contra las inundaciones estacionales que afectan regularmente a diferentes partes de la costa.

De este modo, presentamos a las y los lectores una selección de trabajos caracterizada por una diversidad de enfoques y experiencias empíricas procedentes de África, América Latina y Europa, que abordan importantes aspectos de la política y la gestión del agua en perspectiva inter y transdisciplinaria.

Les deseamos una fructífera lectura.

Antonio Rodríguez Sánchez

Coordinador de la Serie Premio para Estudiantes

Unidad Académica de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Zacatecas,
Zacatecas, México

junio de 2021

Artículo 2

Consideraciones acerca de la actividad pesquera en la Bahía de Mazarrón, Región de Murcia, España¹

*Daniel Moreno Muñoz*², Universidad de Murcia, Murcia, España

Resumen

En el presente artículo se aborda la actividad pesquera en la Bahía de Mazarrón, Murcia España. Para ello, se ha llevado a cabo un análisis del cambio que se ha producido en las últimas décadas en este sector económico fruto de las innovaciones tecnológicas, un estudio de las diferentes variables que componen la actividad pesquera con el fin de conocer cuál es la situación de esta actividad en la zona respecto al conjunto regional y se indaga en el turismo marinerero como posibilidad de generar un desarrollo territorial sostenible. Los resultados evidencian grandes transformaciones socioeconómicas en la pesca mazarronera, un liderazgo a nivel regional en número de trabajadores y cantidad de capturas desembarcadas y la existencia de elementos para poner en marcha el turismo pesquero.

Palabras clave: Bahía de Mazarrón; Actividad pesquera; Turismo marinerero.

Recibido: junio de 2020

Aceptado: diciembre de 2020

Abstract

This article addresses the situation of fishing activities in the Mazarrón Bay. It presents an analysis of the changes that took place in recent decades in this economic sector as a result of technological innovations, looking at different variables to examine these changes in the fishing industry in Mazarrón Bay, in the broader context of the

¹ El artículo presenta una síntesis de la tesis de doctorado del autor, titulada "La actividad pesquera en la Bahía de Mazarrón y el turismo marinerero como propuesta de desarrollo", Universidad de Murcia, Murcia, España, 2018.

² E-mail: daniel.moreno1@um.es.

Murcia Region. The results show that there have been significant socio-economic transformations in the Mazarron Bay fishing activities, and that the area is a regional leader in the sector, both in the number of workers employed and in the fishing catches. The article also discusses the potential of fishing tourism as a possibility to generate sustainable territorial development in the region.

Keywords: Mazarrón Bay; Fishing activities; Fishing tourism.

Received: June 2020

Accepted: December 2020

Introducción

La pesca constituye una actividad extractiva que dota a las poblaciones de los recursos alimenticios que facilitan las aguas continentales y marinas. Se realiza desde tiempos remotos mediante el desarrollo de todo tipo de ingenios, artilugios y técnicas. Es decir, ha estado vinculada a la humanidad desde sus orígenes, influyendo en las formas de vida y la visión del mundo de las sociedades dedicadas a esta práctica (Jiménez *et al.*, 2019). Para los habitantes de la Bahía de Mazarrón, en la Región de Murcia, es uno de los trabajos más importantes, ya que está presente desde la época neolítica, y en la actualidad es un pilar decisivo de su economía. No obstante, conviene matizar que el desarrollo de esta actividad se produce en una entidad de población menor, Puerto de Mazarrón, lugar donde se localiza la base de la flota pesquera. La actividad pesquera en la Región de Murcia constituyó desde la antigüedad una importante actividad socioeconómica (Peñalver *et. al.*, 2017). Así lo demuestran los diversos restos arqueológicos de gran interés que han sido encontrados en el litoral de Mazarrón, en Águilas, en Cartagena, o en el entorno del Mar Menor. Por ejemplo, existe evidencia de que la Playa de la Isla en Mazarrón era un importante punto del comercio fenicio y en ella se desarrollaba la pesca (Iniesta *et al.*, 2018). Hace medio siglo, concretamente en la década de 1970, en Mazarrón se desarrollaban dos actividades predominantes, la pesca y la agricultura. Sin embargo, por esa época comenzó a desarrollarse el turismo de masas, actividad que, en sus comienzos, fue complementaria a las actividades primarias pero que, finalmente, acabó relegando al sector primario a un segundo plano, en lo que se refiere a su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) y a la generación de puestos de trabajo.

En la actualidad, todos los puertos pesqueros regionales, incluyendo el de Mazarrón, se encuentran en crisis, debido, entre otros factores a: i) envejecimiento de la población dedicada a la pesca; ii) reducción del tamaño de las flotas pesqueras, por desguace de barcos y porque muchos trabajadores han optado por jubilarse anticipadamente; iii) escasa diversificación económica de las actividades; y iv) la necesidad de adoptar las nuevas normas de seguridad que estipula la Unión Europea y que conllevan gastos elevados (Moreno, 2019).

En este sentido, en el marco de un trabajo de investigación acerca de la pesca en la Bahía de Mazarrón, parece oportuno poner en evidencia cómo ha evolucionado el modo de vida de los pescadores, conocer cuál es el papel que tiene la actividad pesquera en Mazarrón en el contexto regional de Murcia y examinar las posibilidades de implantar el turismo pesquero como alternativa.

Área de estudio

A La Bahía de Mazarrón se localiza en la Región de Murcia, España, quedando limitada por los cabos Tiñoso y Cope (Mapa N°1). Tiene unos 45 kilómetros de longitud de costa aproximadamente y forma el arco más profundo del Golfo de Mazarrón.

Mapa N° 1. Localización de la Bahía de Mazarrón

Fuente: Elaboración propia. Con datos del Instituto Geográfico Nacional.

En el territorio existe otro arco menor claramente diferenciado. Se trata de la Ensenada de Mazarrón, que, según indica Calvo (2005), fue descrita por Mateo Vodopich en 1870 de forma detallada y precisa en cuanto a sus características náuticas y litorales. Este accidente geográfico se inserta entre Cabo Tiñoso y el Cabezo de los Aviones en Puerto de Mazarrón.

El clima de la Bahía de Mazarrón es mediterráneo. Las temperaturas medias anuales rondan entre los 18°C y los 19°C, siendo cálidas en verano y suaves en invierno. Por otra parte, existe una clara parvedad de las precipitaciones, ya que no superan los 300 mm anuales y suelen tener lugar en primavera y otoño al proliferar los episodios de gota fría o DANA's (Depresión Aislada en Niveles Altos) que afectan a la fachada mediterránea. Además, se trata de un espacio geográfico donde se constatan más de 3.000 horas de sol al año y la dirección predominante de los vientos es de componente este (Moreno *et al.*, 2013).

La vida del pescador mazarronero. Cambios en las últimas décadas

Este apartado hace referencia a las transformaciones que se han producido en el modo de vida de los pescadores de la localidad en los últimos decenios. Para ello se han examinado diversas variables de gran interés:

Cambio socioeconómico

A mediados de la segunda mitad del siglo XX se produjo en Mazarrón un cambio bastante significativo, con la paralización de dos sectores de actividad básicos para la localidad como son la minería y la explotación de las salinas. En este sentido, se produjo una reorientación de las actividades productivas y comenzaron a proliferar el turismo y la agricultura de regadío (Moreno, 2014). Esto condujo a una transformación general del municipio, que afectó directamente a la parte litoral de Puerto de Mazarrón y Bolnuevo.

Desde entonces, el crecimiento urbano, tal y como afirman los encuestados en mi investigación, fue muy rápido tanto en Bolnuevo como en Puerto de Mazarrón. En este sentido, todo el litoral oeste del Puerto de Mazarrón está edificado en los terrenos que ocupaba la zona de la antigua explotación salinera. Por su parte, Bolnuevo creció hacia el interior, sobre la falda de la Sierra de las Moreras con la edificación de chalets residenciales. Es decir, se produjo un cambio total de la tipología de las viviendas (Fotografía N° 1).

Fotografía N°1: Nuevas viviendas de pescadores en Bolnuevo. Década de 1960.

Fuente: Archivo de la Región de Murcia.

Todo ello conllevó a que la actividad pesquera se viese relegada a un segundo plano ante el avance de la agricultura, el turismo y la construcción impulsada por la urbanización. Por otro lado, el municipio vivió una especie de revolución en materia educativa con la construcción de más centros educativos, lo que permitió a los jóvenes acceder a oportunidades de formación y de empleos alejados de la dureza de la pesca tradicional. Este desarrollo fue también impulsado por la modernización de la pesca con la construcción de embarcaciones de mayor capacidad extractiva, proceso en parte

motorizado por el turismo, ya que éste demanda una mayor cantidad de productos pesqueros, especialmente en época estival. Es decir, con el tiempo se produjo una especie de "turismo-dependencia", ya que en gran medida los ingresos de los pescadores pasaron a estar en función de la actividad turística.

Novedades en los barcos de los pescadores

El sector de la pesca no ha quedado al margen de las innovaciones tecnológicas que se produjeron en décadas recientes, las cuales generaron cambios en las prácticas de los pescadores. Los entrevistados afirman que durante la primera mitad del siglo XX la mayoría de los barcos pesqueros de Puerto de Mazarrón y Bolnuevo eran impulsados a remo, lo que demandaba gran esfuerzo. Aunque en esa época también existían embarcaciones que operaban con motor, éstas eran muy escasas y eran propiedad de quienes tenían un mayor nivel de renta. Aun así, incluso estos pescadores realizaban la faena³ cerca de tierra, ya que la potencia de los motores de la época era muy baja (en torno a los 20 CV) y había días cuando la navegación se complicaba por el oleaje.

A partir de la década de 1960, comenzaron a construirse barcos de una mayor eslora con motores de unos 40 CV de potencia (Fotografía N° 2). Posteriormente, estos motores se sustituyeron por nuevos de 130 CV, con mayor fuerza para navegar. Más tarde, en la década de 1990, las embarcaciones, por lo general, dejaron de fabricarse con madera y, en la actualidad, la mayoría de los barcos se fabrican con poliéster, que da mayor estabilidad para navegar. A esto se le sumó la disponibilidad de motores mucho más potentes (de hasta 500 CV), lo que permite una navegación más rápida y efectiva.

Fotografía N°2. Embarcación moderna y embarcación tradicional. Década de 1960.

Fuente: Archivo de José Muñoz Muñoz.

³ Las tareas de limpieza y preparación de la pesca capturada.

Caladeros frecuentados por los pescadores en la Bahía de Mazarrón a mediados del siglo XX

Durante la primera mitad del siglo XX la actividad pesquera se desarrollaba muy cerca de la costa de la Bahía de Mazarrón (Imagen N° 1). Los pescadores entrevistados mencionan un total de 9 zonas propicias para faenar desde La Azohía hasta Puntas de Calnegre: i) Fondeadero de la Subida: en aguas de La Azohía se empleaban artes como el trasmallo, mamparras y sardinales. Los pescados predominantes eran caballas, pescadillas y sardinas; ii) Puerto de Mazarrón: en plena Ensenada de Mazarrón se faenaba con las mismas artes del anterior caladero, siendo las especies más capturadas el boquerón, la sardina y el jurel; iii) El Castellar: este enclave fue de vital importancia para los pescadores, pues en él practicaban las jábegas principalmente, consiguiendo abundantes capturas de boquerón, jurel, caballa y lecha. iv) Bolnuevo: por medio del sardinal, el boliche, las jábegas y las mamparras se capturaban estorninos, bonitos, lechas y boquerones, aunque también especies como los salmonetes y las pescadillas; v) Cueva Lobos: debido a la profundidad de sus fondos y la existencia de la isla del mismo nombre se trataba de un lugar propicio para calar las nasas en busca de congrios, besugos, bogas o morenas. Además, también practicaban la jábega tirando desde la playa, obteniendo boquerones y sardinas; vi) El Hondón: en esta zona se halaban artes como el sardinal o la mamparra, siendo un lugar rico en sardina, jurel y bonito; vii) Covaticas: también se calababan la mamparra y el sardinal, pero las especies capturadas, por lo general, eran el boquerón, la alacha y el estornino; viii) Parazuelos: en este caladero se obtenían pescados como el caramel, la lecha, el bonito y la pescadilla. Pese a ello, no era muy frecuentado debido a la presencia de gabarras que cargaban en un embarcadero el material procedente de unas minas cercanas; ix) Puntas de Calnegre: este lugar, perteneciente a Lorca, era propicio para el calado de las nasas, capturándose las mismas especies que en Cueva Lobos.

Imagen de satélite N°1. Caladeros de la Bahía de Mazarrón.

Fuente: Elaboración propia.

Innovación en las instalaciones portuarias

Las instalaciones portuarias son uno de los elementos más importantes para los pescadores, ya que se trata del lugar donde se concentran las embarcaciones y es un espacio donde los pescadores entablan relaciones y realizan labores relacionadas con su trabajo. La construcción del puerto pesquero en el Puerto de Mazarrón fue de vital importancia para los pescadores mazarroneros, que antes veían cómo sus barcos sufrían daños ante las inclemencias de los temporales que en ocasiones azotan la zona. Precisamente, a raíz de un temporal acontecido los días 21 y 22 de marzo de 1973, la Cofradía de Pescadores elaboró un informe por el que se instaba a la construcción de un puerto refugio para embarcaciones pesqueras. Además, los pescadores se agruparon en la denominada Comisión Lobos del Mar y realizaron manifestaciones ante los gobernadores civiles en favor de la construcción de infraestructura, ya que otros puertos de la Región de Murcia ya contaban con un espigón que protegía a los barcos (Moreno, 2019). El puerto pesquero finalmente se construyó a finales de la década de 1970 y su función es la de resguardar la flota pesquera de los temporales, así como facilitar que los pescadores accedan a sus barcos sin necesidad de ir hasta ellos con un bote, ya que hasta su construcción los barcos eran fondeados en medio de la Ensenada.

Además, se realizó la construcción de pequeños almacenes para que los pescadores puedan guardar sus redes de pesca, así como otros aparejos. Posteriormente, esta instalación portuaria fue remodelada y adaptada, por ejemplo con la construcción de una lonja (depósito y mercado para la venta de pescado) más grande y un varadero, que incluía una zona destinada a embarcaciones de recreo. La Fotografía N° 3 muestra una imagen del puerto al momento de realizar esta investigación.

Fotografía N°3. Situación actual del puerto pesquero. Año 2019.

Fuente: Archivo del autor.

El "argumento de la suerte"

Los pescadores coinciden en que el "argumento de la suerte" forma parte del conjunto de ideas y creencias de los pescadores. Ellos hablan de "suerte" cuando tratan de dar cuenta de los resultados obtenidos en las capturas entre las distintas embarcaciones.

De acuerdo con Sánchez (1999), la mención de la suerte en lugares públicos pone de manifiesto que el pescador atribuye el éxito o fracaso de la pesca no a variables personales y controlables por el sujeto, sino a factores externos y aleatorios (la suerte o el azar) sobre los que no ejerce ningún control el individuo. Esto se corrobora en las siguientes percepciones:

Antiguamente los pescadores faenábamos con intuición y conociendo las aguas. Hoy todo es mucho más fácil con los nuevos aparatos que detectan el pescado. Sin embargo, los pescadores necesitan una pizca de suerte cada noche, aunque en menor medida. Hace décadas no

podíamos prever los temporales, era todo cuestión de suerte (Entrevista a J.R.A. 24/11/2018).

El que tenía suerte sacaba bastante pescado y se ganaba el jornal. Los pescadores mazarroneros buscábamos la suerte de cualquier modo, saliendo a faenar a la hora fuese y, sobre todo, rezábamos mucho para que Dios nos trajera suerte y poder llevar pescado a casa y tener el sustento para los hijos y nuestras mujeres (Entrevista a J.M.B 11/09/2017).

Los marineros en activo y los jubilados son plenamente conscientes de que existen algunos factores como la tecnología, habilidad al navegar o la toma de decisiones de salir a faenar según el estado del tiempo, tienen una incidencia directa con las capturas.

Por tanto, y de acuerdo con Sánchez (1999), el argumento de la suerte es también un pretexto, una estrategia ideológica que suprime la arrogancia social y la rivalidad de los hombres de la mar. Se eluden diferencias sociales asociadas al triunfo o fracaso en la pesca. Consecuentemente, la creencia de la suerte favorece unas relaciones de mayor armonía y convivencia cordial entre los pescadores.

¿Cómo se llegaba a pescador?

Tal y como afirman los marineros mayores de 55 años, como la pesca era la actividad más importante en Puerto de Mazarrón y Bolnuevo, la mayoría de los hombres se enrolaban de jóvenes en el barco regentado por su familia o el de algún conocido con el fin de ayudar económicamente en el hogar. En este sentido, las familias que poseían barcos intentaban que los hijos se hiciesen pescadores lo más rápido posible. El oficio se aprendía a través de la observación directa, ya que muchos de ellos ya sabían cómo funcionaba, al escuchar a sus familiares hablar del tema. La mayoría de los pescadores entrevistados faenaron a edades muy tempranas, incluso antes de los 10 años de edad. Este hecho es debido a que en las primeras décadas del siglo XX no había ningún problema legal, pues las medidas de protección y vigilancia eran escasas, además de que los progenitores hacían lo posible para que sus hijos empezasen a ayudar en el barco cuanto antes. La Fotografía N° 4 muestra una imagen del trabajo de los pescadores en la década de 1950.

Fotografía N° 4. Pescadores metiendo el arte en una pequeña embarcación. Década de 1950.

Fuente: Archivo de José Muñoz Muñoz.

Análisis del sector pesquero en Mazarrón

Para conocer la realidad de la pesca en Mazarrón es necesario analizar diversas variables: número de embarcaciones, número de trabajadores, pesca desembarcada y valor de los desembarcos.

Evolución de la flota pesquera en Mazarrón (1987-2019)

Actualmente, Mazarrón es el puerto de la Región de Murcia que menos embarcaciones aglutina. Conviene advertir que esto ha sido una constante desde hace tres décadas. No obstante, pese a la regresión en el número barcos, si se compara con otros puertos regionales como Águilas o Cartagena, la disminución del máximo de barcos registrados (66 en 1997 y 2002) es tan solo de la mitad de su flota (33 barcos en 2019), sin embargo es menos pronunciada que en los otros casos.

En el año 2019 en Mazarrón, al igual que acontece en los otros puertos pesqueros de la Región de Murcia, existía una preponderancia de los barcos de artes menores (17). A esta modalidad de sistema de pesca, le sigue el uso del cerco (11) y del arrastre (5). Estos dos últimos sistemas de pesca son las que desembarcan la mayor parte de las capturas y necesitan una mano de obra mucho más abundante para desempeñar la faena. Es preciso apuntar que los barcos de artes menores son los más numerosos, pero su significación en la pesca desembarcada es inferior y, por consiguiente, también en el valor de las capturas.

Los barcos de cerco mazarroneros son decisivos a la hora de examinar el sector regional, ya que más de la mitad de estos barcos en Murcia (57,89%) tienen su base en Puerto de Mazarrón. La importancia del cerco viene dada por la abundancia en la Bahía de Mazarrón de especies pelágicas como sardina, boquerón o jurel.

Gráfico N.º1. Evolución de la flota pesquera en los puertos regionales (1987-2019)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

En lo que respecta a la pesca de arrastre, pese a su nocividad para el medio, es muy importante de cara a la economía. En este sentido, con este sistema de pesca se pueden capturar especies con un alto valor como la langosta o las cigalas, que son muy demandadas por los mercados y restaurantes. Hoy en día, la flota de arrastre de Mazarrón es la tercera en importancia dentro del conjunto regional.

Fotografía N°5. Barco de arrastre mazarronero entrando a puerto. Año 2018.

Fuente: Archivo del autor.

Evolución del número de pescadores en Mazarrón (1987-2019)

Los datos recogidos durante el período de estudio muestran que Mazarrón es el puerto pesquero que concentra el mayor número de trabajadores en la actividad pesquera de la región. En 2019, de un total de 515 trabajadores pescadores en la Región de Murcia, 214, es decir, 4 de cada 10 marineros, eran de Mazarrón. La explicación a este fenómeno es sencilla: la mayor parte de los barcos que utilizan el sistema de cerco en la Región de Murcia, que son los barcos que requieren una mayor cantidad de mano de obra, tienen su puerto base en Mazarrón. Sin embargo, en perspectiva histórica, el número de trabajadores en este puerto pesquero ha venido disminuyendo durante las últimas décadas. Como muestra el Gráfico N° 2, la evolución de la población activa dedicada al sector pesquero en Mazarrón muestra cuatro fases claramente diferenciadas.

Gráfico N°2. Evolución del número de pescadores en Mazarrón (1987-2019)

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

La primera fase tuvo lugar entre finales de la década de 1980 y principios del siguiente decenio, entre 1987 y 1993. En ese período, el número de trabajadores aumentó considerablemente, y llegó a su máximo histórico en 1993, con 349 trabajadores. Durante esos años el sector pesquero no paró de crecer, siendo uno de los principales motores de la economía mazarronera.

La segunda etapa, en la que se dio un declive en el número de trabajadores, aconteció entre 1994 y 2005, momento en el que se cayó al nivel mínimo de trabajadores (165). Durante este período existieron leves oscilaciones positivas en algunos años, aunque la tendencia constante fue regresiva. Una de las causas de este fenómeno de regresión fue el auge sin precedentes del sector de la construcción (Pontes *et al.*, 2020), hecho

que afectó a todas las localidades litorales de la Región de Murcia, fruto de un proceso urbanizador muy intensivo. Pero este auge del empleo en la industria de la construcción, que continuó a nivel regional, en el caso de Mazarrón entró en un período regresivo desde el año 2006, cuando inició la siguiente fase (2006-2009), en la que se invirtió la tendencia y muchos trabajadores de Mazarrón decidieron volver a trabajar en la pesca. La última etapa corresponde al periodo 2009-2019, cuando el número de trabajadores activos en el sector pesquero en Mazarrón disminuyó de 244 en 2009 a 214 de 2019. No obstante, durante esta etapa se registraron leves oscilaciones, y el empleo en el sector tuvo cierta estabilidad. La Fotografía N° 6 ilustra algunas de estas actividades.

Fotografía N°6. Pescadores mazarroneros faenando(2017).

Fuente: Archivo del autor.

Evolución de la pesca desembarcada en Mazarrón (1983-2019)

Desde 1983, año en el que la Región de Murcia comenzó a contabilizar los desembarcos de especies pesqueras en sus puertos regionales, Mazarrón ha sido el puerto pesquero en el que más capturas se desembarcan (78.481 toneladas anuales). Prácticamente todos los años Mazarrón ha encabezado la estadística, con diferencias significativas con los puertos de Águilas, Cartagena y San Pedro del Pinatar. Su evolución muestra fuertes contrastes bianuales y trienales, pero también entre dos años consecutivos. Por ejemplo, en 2001 se desembarcó un total de 3.309 toneladas, mientras que en 2002 los desembarcos disminuyeron hasta las 796 toneladas. Es decir, una reducción de más de tres cuartas partes de la pesca desembarcada con respecto al año anterior (75,95%).

Si nos planteamos cuáles son las razones por las que en la lonja pesquera de Puerto de Mazarrón se desembarcan la mayoría de las capturas a nivel regional en Murcia, encontramos que el principal motivo es el predominio del uso del sistema de pesca de cerco, ya que la mayoría de los barcos que utilizan esta modalidad de la Región de Murcia tienen su base en Puerto de Mazarrón. Además, la presencia de especies como el boquerón o el jurel en las aguas de la Bahía, atrae a barcos de otras provincias como Almería o Málaga, ya que los precios que se alcanzan en la lonja suelen ser bastante elevados. En verano es frecuente observar embarcaciones de otros lugares atracadas en Puerto de Mazarrón (Moreno, 2019). En 2019, último año considerado en el estudio, en Mazarrón se desembarcó un total de 2.190 toneladas de pescado, lo que representó un 43,72% del total regional. El segundo puerto en importancia fue Águilas, con 1.144 toneladas, seguido de San Pedro del Pinatar con 1.032 toneladas, y finalmente Cartagena con 643 toneladas. La Fotografía N° 7 ilustra una de las capturas desembarcadas en Mazarrón en 2019.

Fotografía N°7. Gamba blanca desembarcada en Mazarrón. Año 2019.

Fuente: Archivo del autor.

Valor de la pesca desembarcada en Mazarrón (1987-2019).

Si se analiza el valor de la pesca desembarcada en el municipio de Mazarrón respecto al total regional, se observa que en la mayoría de los años del periodo examinado (1987-2019), Mazarrón fue el tercer puerto regional en importancia. El valor medio anual de la pesca desembarcada fue de 2.739.197 euros (€). Como se mencionó en líneas anteriores, durante este período Mazarrón fue en casi la totalidad de los años considerados, el puerto donde mayor cantidad de pesca se desembarcó. Este hecho sugiere que el precio medio de la tonelada es menor en Mazarrón que en el resto de puertos regionales, ya que la oferta de productos es superior.

Existen fuertes variaciones en el valor de las capturas que responden al mayor o menor volumen de pesca desembarcada y a las necesidades del mercado. Por ejemplo, en 1998 se desembarcaron un total de 923 toneladas, cuyo precio alcanzó un total de 1.149.087 €, es decir, un precio medio de 1.149,08 € la tonelada, mientras que en 2001, con 3.309 toneladas desembarcadas el valor medio de la tonelada fue de 1.102,12 €.

Conviene destacar el año 2017, ya que el valor de las capturas desembarcadas fue de 6.569.984 €, lo que supuso más de un tercio del total regional (36,39 %). Es decir, buena parte de la producción pesquera regional salió de la lonja de Puerto de Mazarrón. No obstante, el precio medio de la tonelada fue de 1.683,32 €, lo que difiere significativamente del resto de puertos regionales: Cartagena (6.514,04 €), San Pedro del Pinatar (2.223,79 €) y Águilas (3.130,86 €). Esto se explica por la ley de la oferta y la demanda, es decir, el hecho de presentar una oferta de productos superior hace que el valor de sus precios sea más barato.

El turismo marinerero

El turismo marinerero/pesquero es una actividad de relativamente reciente implantación (Pardellas *et al.*, 2012), que está siendo fomentada en distintas zonas costeras del mundo, y su objetivo fundamental es hacer que la actividad pesquera sea compatible con el turismo (Molina, 2013). De acuerdo con Herrera-Racionero *et al.* (2018), este hecho viene motivado por la crisis socioambiental que está viviendo la pesca tradicional, con importantes costes económicos y culturales, por lo que se está estimulando la búsqueda de alternativas que concilien la supervivencia de la pesca artesanal, con gran arraigo en las poblaciones litorales, con la necesaria sostenibilidad ambiental (Moreno, 2018a). En esta situación de crisis del sector pesquero y de búsqueda de nuevas singularidades competitivas para atraer a un mayor número de turistas, se plantea si una actividad novedosa como el turismo marinerero/pesquero puede convertirse en un complemento económico para los pescadores y que genere un beneficio socioeconómico en el territorio (Moreno, 2016). En este sentido, en mi investigación he definido el "turismo marinerero" como:

Las actividades desarrolladas en un entorno del litoral, a bordo o fuera de las embarcaciones pesqueras, con el fin de diversificar la economía y poner en valor una singularidad que incida positivamente en los sectores pesquero y de servicios en zonas costeras tradicionales mediante una contraprestación económica, para difundir la cultura

marinera, sus tradiciones, el trabajo en el medio marino y en las instalaciones portuarias, el patrimonio material e inmaterial asociado y el modo de vida de los pescadores (MORENO, 2018: 391).

Las poblaciones costeras de los distintos lugares del mundo cuentan con un patrimonio local ligado al mar y a la pesca (Jiménez, 2016), como faros, lonjas, instalaciones portuarias, viviendas, gastronomía, paseos marítimos, monumentos, etc. Este patrimonio es, por tanto, esencial para la puesta en marcha del turismo marinerero, ya que se trata de la evidencia inequívoca de la idiosincrasia marinera de cada territorio.

Por tanto, en un momento en el que el turismo alternativo está en auge y considerando que la pandemia de COVID-19 probablemente transformará el panorama del turismo a nivel mundial, así como la necesidad de buscar soluciones a los nuevos escenarios del turismo y del desarrollo sostenible, a continuación planteo algunas propuestas puntuales para desarrollar el turismo marinerero en Mazarrón.

Museo de la Pesca: Muchas son las localidades españolas que cuentan con una instalación museística dedicada a la pesca, como Águilas (Región de Murcia), Santa Pola (Comunidad Valenciana), Palamós (Cataluña) o Porto do Son (Galicia). No cabe duda de que la existencia de un museo dedicado a la pesca dotaría a Mazarrón de un lugar donde preservar objetos relacionados con la pesca y mostrar la historia de este sector, tan importante en el municipio. No obstante, la edificación y posterior mantenimiento de los espacios museísticos son muy costosos y, en la mayoría de los casos, carecen de rentabilidad.

Actualmente, el Ayuntamiento de Mazarrón en colaboración con la Cofradía de Pescadores de Puerto de Mazarrón, organiza visitas guiadas al puerto pesquero que finalizan con la asistencia a la subasta del pescado, que permite al visitante familiarizarse con el proceso, y espectáculo, de la puja por los lotes pescado recién descargados por los barcos. Es decir, se ven inmersos en una auténtica tradición marinera.

Fondos marinos: El turismo ligado a las actividades de buceo en Mazarrón presenta una gran relación con la pesca. En los fondos de la Bahía de Mazarrón se localizan embarcaciones pesqueras tradicionales (incluso los restos de un dragaminas) que fueron hundidos con el fin de crear arrecifes marítimos artificiales. Además, la riqueza de los fondos marinos es muy importante; en ellos se pueden contemplar grandes praderas de *Posidonia Océánica*⁴ y una rica variedad de peces, crustáceos y moluscos. Este tipo de turismo está en auge en el municipio, por lo que una mayor promoción y difusión podría generar más visitas a lo largo de todo el año, ya que las temperaturas del mar son idóneas para la práctica del buceo en cualquier época.

Visita a la lonja pesquera: La lonja de Puerto de Mazarrón fue remodelada en 2017 con el fin de que turistas y grupos escolares puedan asistir a la subastade pescado. Así, el suelo recrea la carta náutica de la Bahía de Mazarrón y se han colocado del techo la réplica de diversas artes de pesca como el cerco y el arrastre(Fotografía N° 8).

4 Un tipo de alga marina típico del Mar Mediterráneo, que forma densos paisajes submarinos.

Fotografía N°8. Interior de la Lonja Pesquera de Puerto de Mazarrón, 2018.

Fuente: Archivo del autor.

Pesca-turismo: Hasta abril de 2019, esta actividad no podía realizarse de forma legal, ya que la Ley de Pesca de la Región de Murcia no contempla la posibilidad de que los pescadores embarquen turistas a bordo de sus embarcaciones. Sin embargo, precisamente en abril de 2019 el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 239/2019, de 5 de abril, por el que se establecen las condiciones para el desarrollo de la actividad de pesca-turismo y se hace posible su realización en cualquier punto del territorio nacional. Sin embargo, aún en julio de 2020, cuando redacté estas líneas, no se había puesto en marcha esta posibilidad.

Por tanto, si los armadores deciden aventurarse a ofertar la pesca-turismo, podrían obtener nuevos ingresos económicos que complementen los conseguidos con su trabajo y, por otro lado, los turistas que realicen la actividad podrán conocer de primera mano la experiencia marinera de la pesca, desde cómo faenan los pescadores, cómo se clasifican las capturas, cómo se descargan y subastan en la lonja, etc. Es decir, vivirían una auténtica jornada de pesca a bordo de una embarcación y conocerían de primera mano el oficio del pescador.

Gastronomía ligada a la pesca: El turismose ha seguido transformando en los

últimos años debido a que los viajeros buscan nuevas actividades para realizar en su periodo de ocio, lo que ha conllevado cambios importantes en las tendencias de los mercados turísticos (López-Guzmán *et al.*, 2012. Tal y como indica Oliveira (2011), el turismo gastronómico es uno de los nuevos productos turísticos que ha ganado mayor dimensión en los últimos tiempos, en parte también atrayendo la atención por parte de la comunicación social, que facilita su difusión.

La gastronomía mazarronera está fundamentada principalmente en las frutas y hortalizas y en los productos del mar. En las proximidades del Puerto Pesquero existen una serie de restaurantes y bares que ofrecen productos típicos del mar, recién capturados y de una calidad excepcional. Además, ofertan alimentos agrarios característicos de la zona, lo que supone una oferta gastronómica muy completa (Moreno, 2019).

A lo largo del litoral de la Región de Murcia se han realizado diversos eventos que aúnan la pesca con la gastronomía, cosechando importantes éxitos en localidades como Águilas, o San Pedro del Pinatar. Mazarrón llevó a cabo en el año 2014 las Jornadas del Atún Rojo. Sin embargo, pese al éxito obtenido por estas Jornadas, éstas no volvieron a realizarse. En este sentido, parece oportuno la realización de un nuevo evento similar en el municipio, ya que lo dotaría de una singularidad y serviría para su promoción turística.

Conclusiones

Tal y como se ha constatado, la pesca en Mazarrón es de gran importancia para el sector pesquero a nivel regional. Esto queda patente por dos datos de gran interés: en las últimas décadas, Mazarrón es el puerto de la Región de Murcia donde mayor cantidad de pesca se desembarca y el que cuenta con el mayor número de trabajadores activos en el sector.

Por otro lado, Mazarrón ocupa el último lugar en la clasificación regional en lo que al número de barcos se refiere. Conviene advertir que la paralización de la actividad pesquera de las embarcaciones se verifica en todos los puertos regionales desde hace aproximadamente 3 lustros. Por tanto, se da la paradoja de que, en Mazarrón, pese a que el número de trabajadores en la actividad pesquera es el más alto de la Región de Murcia, el número de buques censados es el menor del conjunto regional.

Por otro lado, aunque el volumen de pesca desembarcada en Mazarrón es superior al de otros puertos, el precio que adquiere en la subasta no es tan alto. Esto es debido fundamentalmente al tipo de especies capturadas, cuyo valor en los mercados no es tan elevado como las que se desembarcan en otros lugares de la Región de Murcia.

En lo que respecta al modo de vida de los pescadores, hasta finales de la década de 1960 faenaban con pequeñas embarcaciones y artes de pesca tradicionales. Sin embargo, con la construcción de barcos de mayor eslora, desde esa década comenzaron a desarrollar la actividad con redes de cerco y arrastre, cuya capacidad extractiva y rentabilidad económica, son netamente superiores a los sistemas tradicionales. Además, la innovación en las embarcaciones, unida a la invención de aparatos que detectan la ubicación de los cardúmenes, pescado, contribuyeron al aumento de la capacidad extractiva.

Debido a la crisis experimentada por la actividad pesquera en décadas recientes, y ante las políticas restrictivas que procuran proteger la sustentabilidad ambiental de la actividad, se está dando atención a la posibilidad de ligar la pesca al turismo, para complementar y fortalecer la oferta turística de la localidad. Se estima que, con la pesca-turismo, los propietarios de las embarcaciones conseguirían beneficios económicos al cobrar por la actividad a los usuarios. Con la pesca-turismo se pondría en valor el oficio y todo el procedimiento que entraña el sector pesquero, desde la salida a puerto hasta la venta de capturas en la lonja pesquera.

Además, el turismo marítimo dotaría al territorio de una singularidad competitiva frente a otros destinos turísticos de regiones limítrofes que aún no han desarrollado esta actividad. Sin embargo, no cabe duda de que los actores implicados para su puesta en marcha deben de aunar esfuerzos y, lo más importante, fomentar el desarrollo territorial endógeno.

Referencias

- Calvo, F. (2005), "La Ensenada de Mazarrón (Murcia) y su defensa según el ingeniero militar Mateo Vodopich en 1769-1770", Biblio3W, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Vol. X. N° 601. Disponible en: <http://www.ub.es/geocrit/b3w-601.htm>. Consultado en diciembre de 2018.
- Herrera-Racionero, P., L. Miret-Pastor, y E. Lizcano, (2018), "Viajar con la tradición: los pescadores artesanales ante la pesca-turismo en la Comunidad Valenciana (España)", Cuadernos de Turismo, N° 41, págs. 279-293.
- Iniesta, A., M. Martínez, J.M. García, y J. Blánquez, (2018), Mazarrón II: Contexto, viabilidad y perspectivas del barco B-2 de la Bahía: en homenaje a Julio Mas García. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.
- Jiménez, C. (2016), "Pesca, cultura y turismo", en Celeste Jiménez y Juan José García (Coords.) (2016), Cultura y Pesca, Actas de las I Jornadas de Patrimonio Cultural Pesquero, Huelva: Universidad de Huelva., págs. 17-34.
- Jiménez, C. y J.J. García, (2019). "Enhancing of the cultural fishing heritage and the development of tourism: A case study in Isla Cristina (Spain)". Ocean & Coastal Management, Vol. 118, págs. 1-11.
- López-Guzmán, T. y S.M. Sánchez (2012), "La gastronomía como motivación para viajar. Un estudio sobre el turismo culinario en Córdoba", Pasos: Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, Vol. 10 N° 5, págs. 575-584.
- Molina, A. (2013), Diagnóstico Estratégico de la Actividad pesca-turismo en España. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
- Moreno, D. (2014), "Alternativas al turismo de sol y playa en Mazarrón (Murcia)", Estudios Turísticos, N° 201, págs. 113-127.
- Moreno, D. (2016), "Turismo marinerero ¿Complemento del modelo turístico de sol y playa en la Región de Murcia?", en Xosé Manuel Santos, Pilar Taboada y Lucrezia López (Eds.) (2016), Actas del X Congreso Internacional de Turismo Rural y Desarrollo Sostenible, Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, págs. 411-420.
- Moreno, D. (2018a), La actividad pesquera en la Bahía de Mazarrón y el turismo marinerero como propuesta de desarrollo. Tesis Doctoral. Murcia, Universidad de Murcia.
- Moreno, D. (2018b), "Aportación a los conceptos de turismo marinerero/pesquero y pesca-turismo". Cuadernos de Turismo, N° 42, págs. 385-396.
- Moreno, D. (2019), La pesca en la Bahía de Mazarrón: Pasado, presente y futuro, Mazarrón: Ayuntamiento de Mazarrón.
- Moreno, D. y M.A. Romero, (2013), "Los riesgos naturales y su percepción en el municipio de Mazarrón (Murcia)", Papeles de Geografía, N° 57-58, págs. 179-195.
- Oliveira, S. (2011), "La gastronomía como atractivo turístico de primer orden: El turismo gastronómico en Mealhada – Portugal", Estudios y Perspectivas en Turismo, Vol. 20 N° 3, págs. 738-752.
- Pardellas, X.X. y C. Espejo, (2012), "Turismo pesquero", en Javier Solsona y Xulio Xosé Pardellas (Dirs.), La actividad turística española en 2012. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, págs. 433-440.
- Peñalver, J., María Dolores, E., Bermúdez, L., Romero, E. y Martínez, M. (2017), Las pesquerías artesanales en la Región de Murcia. El chanquete. Murcia, España: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.
- Pontes, M.A., R. García, y D. Moreno, (2018), "Turismo, producción inmobiliaria y procesos espaciales: la difusión del modelo turístico español hacia Brasil". Eure, Vol. 46, N° 137,

págs. 135-156.

Sánchez, J.O. (1999), "Estrategias Económicas y Sociales entre los Pescadores de Asturias", en Ángel Montes (Ed.), Antropología de la Pesca: Debates en el Mediterráneo, Murcia: Universidad de Murcia, págs. 237-261.

WATERLATGOBACIT